

QUMQO`RG`ON TUMANI MIKROTOPONIMLARINING NOMLANISH TAMOYILLARI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

Shabir Ahmad Xalili

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668657>

Annotatsiya:Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati Qumqo`rg`on tumani mikrotoponimlarining nomlanish tamoyillari haqida so`z boradi.

Kalit so`z:mikrotoponim, toponim, arxeologik, etnografik, etimologiyasi, lisoni, tabiiy-jug`rofiy muhit, onomastika,

Qumqo`rg`on qadimiy "Buyuk ipak yo`li "yoqasida daryo kechuvi bo`yida, aholi yashashi uchun qulay mintaqada joylashgan.Qumqo`rg`onda necha bor Eron Ahmoniylari, Aleksandr Makedonskiy, Tohariston, Kushon podsholari, Chag`oniyon amirlari, Arab istilochilari, Somoniylar,G`aznaviylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar to`xtab o`tgan,ularga qarshi mardlarcha qahramonlik ko`rsatgan zamindir.

Ushbu zamindagi mikrotoponimlarni tahlil qilar ekanmiz, bu joy nomlarining qadim tarix haqida, yoki shu joyning geografiyasi,o`tgan davr ichidagi tilning xususiyatlari haqida ko`pgina ma`lumotlar mavjudligiga diqqatni jalb etmoqchimiz. Olimlarimiz tomonidan olib borilgan tarixiy-arxeologik-etnografik ilmiy tadqiqotlar bu hududda aholi joylashuvi 2000 yillik tarixga ega ekanligini isbotladi.D.Choriyevning fikricha, IX asda yashab ijod etgan Muso Ja`far Said Termiziyning "Hikoyat ul - viloyat" asariga tayanib, Bandixonsoy qirg`oqlarida yashab, kulolchilik bilan shug`ullanganlarni "Xumxaronlar" deyishgan. Shunga ko`ra olim ehtimol, Xumxaron keyinchalik Qumqo`rg`on shaklini olgandir degan xulosaga kelgan.Aslda Qunqo`rg`on so`zining ma`nosi qumli tepalikdagi uy, qo`rg`oncha, manzil, atrofi qum,dasht, tuproq bilan o`raglan istehkom ma`nosini anglatadi....

Adabiyotshunos olim Jabbor Esanovning 1678-1740 yillarda yashab ijod etgan Hoja Samandar Termiziyning "Dastur ul-muluk" kitobi tarjimasida adibning Qumqo`rg`on hududidagi Takto`g`ay,Qapto`g`oy, Jaloir qishloqlarida yashab ijod etganligini aytib o`tadi.Demak XVI-XVII asrlardagi Qumqo`rg`on hududidagi toponimlar adib kitobida keltirib o`tilgan: "Ushbu joy Qumqo`rg`on qal`ani hoja o`ziga maskan qilib oldi. Qamishlarni o`rdirib,to`qaydagi suvlarni quritib,ancha-muncha sug`oriiladigan yer ochilib, chorvachilik va dehqonchilik ishlarini yo`lga qo`ydi. Kitobda tilga olingan Takto`g`ay, Qopto`g`ay, Bedov to`g`ay, Jaloyir, va Karvontushdi qishloqlari Qumqo`rg`on hududiga to`g`ri keladi.

Ushbu qishloqlar hozirgi kunda ham mavjud bo`lib, u yerdagilarning e`tirof etishicha bu qishloqlar to`qaylar o`rnida barpo etilgan.XVII-XIX asrlarda Tuman hududida Qo`rg`on ovul, Zartepa, Qorovultepa, Munchoqtepa, Qumtepa, Qumqo`rg`on ovul,Xo`jamulki,Zarkamar,Tolliqoir toponimlari keng iste`molda bo`lgan. XIX asr oxirlarida manbalarda Arpapoya,Mingtut, Qapcho`g`ay, Kakaydi, Jaloyir, Qumqo`rg`on,Oqqapchig`ay,Xo`jamulki toponimlarining iste`molda bo`lgan.Hozirgi kunda ushbu joy nomlaridan deyarli barchasi saqlanib qolgan. Xususan Surxon vohasida joylashgan Qumqo`rg`on tumani 16 asrdan to 1753 yilgacha Ashtarxoniyalar hukmronligiga bo`ysundirilgan.1753 yildan boshlab Surxondaryo viloyati hududi jumladan Qumqo`rg`on ham Buxoro xonligi tarkibiga kirgan.O`lkamizda shunday shaharlar , qishloqlar,tog`lar,vodiylar, ko`llar, bir qator qadimiy makonlar , qal`alar xarobalar va tepaliklarning nomlari mavjudki ularning berilish sabablari, anglatgan ma`nolari, kelib chiqishi (etimologiyasi) haqida fanda turlicha talqinlar, farazlar mavjud.Samarqand,Buxoro,Qo`qon, Termiz,Urgut,Namangan kabi nomlar juda qadimiy davrlar mahsuli bo`lib, ularning ma`nosi , va lisoni asosida uzoq o`tmishlarda yashagan ajdodlarimizning fikru o`ylari va hozirda bizga yetarli ma`lum va noma`lum bo`lgan ba`zi o`lik tillarning lisoniy unsurlari mujassamlashgandir.Tilshunoslarning tadqiqotlari O`zbekiston hududidagi toponimlarning yuzaga kelishida qadimiy turkiy (o`zbek)tildan tashqari qadimiy xorazm tili, qadimiy eroniy tillari, qadimiy so`g`d tili, Sanskrit, xitoy, hind, yunon, mo`g`ul tillarining ishtiroki borligini ko`rsatadi.Demak toponimlar o`z navbatida bizga ma`lum va noma`lum bo`lgan bir qator qadimiy , jumladan o`lik tillarning lug`aviy – lisoniy namunalarini o`zida ifodalab , saqlab kelayotgan noyob manba hamdir. Xuddi shunday toponimlar Qumqo`rg`on tumani hududidagi joy nomlarida ham uchratish mumkin.... Masalan,Katman(so`g`d),Boldir(qadimgi turkiy),Qapchag`ay (mo`g`ul),Bandixon (qadimiy eron tili elementlari) kabims toponimlar mavjud.Ko`pgina toponimlar anglatuvchi ma`nolar hozirda biz uchun qorong`udir. Nom qancha murakkab, ma`nosi biz uchun hozirda qanchalik tushunarsiz, noma`lum bo`lsa, u shunchalik qadimiy va ko`hna so`zdir.Uning paydo bo`lish ildizlari shunchalik o`ta qadimiy tarix , zamonlar qa`riga kirib boradi.Shunday qilib, joy nomlari, bir tomondan, ma`lum obyektlarning atoqli oti, juda qadimiy ko`hna so`zlar bo`lsa, ikkinchi tomondan ular xalq tarixi, o`lkaning tabiiy-jug`rofiy muhiti haqidagi qimmatli xabarlarni o`zida mujassam qilgan nodir manba hamdir.

Demak, toponimlar bizga ma'lum yoki noma'lum bo'lgan qadimiy tillarning belgi va xususiyatlari haqida darak beruvchi, ularni o'zida saqlab, zamonlar osha asrab kelayotgan nodir sandiqqa o'xshaydi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Qumqo'rg'on tumani nomi kechagina paydo bo'lib qolgan emas. Bu nom asrlar davomida shakllanib, asriy chig'iriqlardan o'tib hozirgi holatiga keldi. Qumqo'rg'on tumani misolida respublikamizning bir bo'lagining nomi bejizga kelib chiqmagani, uning o'ziga xos sabablari borligi, kelajak hayotimizdagi o'rni naqdar muhim ekanligini bilib olish mumkin.

Demak, toponimlar bizga ma'lum yoki noma'lum bo'lgan qadimiy tillarning belgi va xususiyatlari haqida darak beruvchi, ularni o'zida saqlab, zamonlar osha asrab kelayotgan nodir sandiqqa o'xshaydi.

1917 yilda oktyabr inqilobining g'alabasi va 1920 yil 2 sentabrdagi Buxoro inqilobida Buxoro amiri Said Olimxon ag'darib tashlandi va Buxoro Sovet Respublikasi tashkil topdi. Surxondaryo tuprog'ida , jumladan , Qumqo'rg'on, Xo'jamulki dashtliklari, Kakaydi tekisliklari, Oqqapchig'ay soylarida Sovet hokimiyati uchun qattiq janglar bo'ldi. 1925 yildan Qumqo'rg'on va Xo'jamulki qishloq revolyutsion komitetlari tuzildi. O'sha paytda shu atrofdagi Shamoli, Yaxshiboy, Chayontepa va Aylanma qishloqlar orasida eng kattasi hisoblanardi. 1924 yilda O'rta Osiyoda milliy - ma'muriy chegaralanish o'tkazildi. 1929 yil Sovet ittifoqining boshqa yerlarida bo'lgani kabi Qumqo'rg'on tumanida ham tub burilish bo'ldi. 1929 yilda tumanda 25 ta kolxoz tuzildi. Qizil dehqon, Qizil paxtakor, Budyonniy, Ulyanov nomli, Molotov nomli, Frunze, Qizil askar, Voroshilov nomli, Qizil bayroq, Zarbdor, Kuybishev nomli, Lenin, Kalinin, jdanov , Komsomol , Qizil oktyabr, Moskva kabi kolxozlar tuzildi (bu kolxoz nomlari rasmiy toponimlarga misol bo'ladi). Sho'rolar davrida bu toponimik nomlarning aksariyati yuqoridan turib berilgan ko'rsatmalar , maxsus qarorlar orqali nomlangan edi. Buning ustiga sho'rolar davrida qo'yilgan bu nomlarning ko'pchilligi mafkuraviy va siyosiy qarashlar bilan bog'liq holda berilgan bo'lib, nom o'zi atayotgan obyektning xususiyatlari bilan mazmunan qandaydir bog'liqlikka ega emas, nominativ asosga ega bo'lmagan toponimlar edi. Ularning tanlanish va qo'yilishini o'rin, joy, obyektning tabiiy xususiyati bilan bog'liq sharoit emas , balki nomga moddiy , tabiiy jihatdan bog'liq bo'lmagan g'oyaviy , mafkuraviy qarashlar belgilar edi. Sho'rolar davrida yuzaga kelgan toponimlarning aksariyatini shaxslar nomiga nisbatan berilgan nomlar tashkil qilar edi. Masalan , birgina Qumqo'rg'on tumaniga qo'yilgan Kuybishev, Voroshilov, Kalinin, Frunze, Molotov, Budyonniy, Ulyanov nomli kolxozlarni misol keltirish mumkin. Joy nomlari o'lka madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib,

har bir joy nomi - Bu o`sha joy ko`hna tarixining ,uzoq o`tmishining bir bo`lagidir.

1989 yil 21 oktyabrda Davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.Ushbu qonunning 24 - moddasida "...barcha tarixiy ismlar va joylarning nomlari xalqning milliy mulki hisoblanadi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi."deb ko`rsatildi.

Bu o`zbek xalqining muqaddas, ulug` tarixining tiklanishi ,milliy his – tuyg`ular ,orzu – umidlarining amalga oshishi, Vatan nomining ,xalqning, millat ko`zgusining jahonga tanilishi va erkin fikr yuritishi uchun imkoniyat berilishi edi. Mustaqillikning dastlabki yillarida toponimlarni milliy jihatdan tiklash,joylar va hududlarga milliy urf – odatlarni ,qadriyatlarni o`zida aks ettiruvchi nomlar qo`yish bo`yicha muhim ishlar, tadbirlar amalga oshirildi. 1995 yil 21 dekabrda O`zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi qonuniga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritish to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qaror qabul qildi.Uning 22 moddasiga "Respublikaning ma`muriy – hududiy birliklari , maydonlari, ko`chalari va geografik obyektlarining nomlari davlat tilida aks ettiriladi "degan qo`shimcha kiritildi. 1996 yil 30 avgustda esa "O`zbekiston Respublikasida ma`muriy – hududiy tuzilish , toponimik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o`zgartirish masalalarini hal etish tartibi to`g`risida "gi qonunda , "...ma`muriy – hududiy birliklari , aholi markazlari va ularning tarkibiy qismlariga ,shuningdek korxonalar,muassasalar ,tashkilotlar, fizikaviy-geografik ,geologik ,va boshqa obyektlarga nom berish va ularning nomini o`zgartirish tartibini belgilaydi."degan ko`rsatmasi bo`yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirildi.Ushbu qaror va ko`rsatmalarda toponimlar xalq ma`naviyatining qadimiy moddiy va ma`naviy merosi ekanligi aks ettirildi ,hozirgi yosh avlodni tarbiyalash va kelajak avlodga munosib meros qoldirib , milliy qadriyatlarni yanada boyitish masalasiga alohida e`tibor berilgan.Mustaqillik yillarida tarixiy toponimlarni tiklash, milliy til va milliy qadriyatlarga odilona munosabat siyosati yuritilib, til va moziy lug`aviy boyliklarini mukammal o`rganish masalasiga jiddiy kirishildi. Xususan

Qumqo`rg`on tumanida ham joy nomlarini o`zgartirish va milliy qadriyatlarni ,urf odatlarni aks ettiruvchi tarixiy joy nomlarini tiklash ishlari olib borildi. Natijada tumandagi "Komsomol o`ttiz yilligi"nomli sovxoz "Besh Qahramon " jamoa xo`jaligiga , "Gagarin" nomli sovxoz Sayxon jamoa xo`jaligiga , "Moskva " nomli kolxoz Safar Boymatov nomli jamoa xo`jaligi ... deb o`zgartirildi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgach ,toponimlar ham xalq qadriyatlari tarzida qayta tiklana boshladi.Natijada Surxon daryo hududidagi 20 ming 360 ga

yaqin shaxs nomlarida bo'lgan qonun hujjatlariga mos kelmagan va nomsiz geografik obyekt nomlari hududlardagi toponimik komissiya lar ishtirokida qayta nomlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoyev Surxon vohasi tarixi , etnografiyasi va arxeologiyasini o'rganish tufayli jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan voha tarixiga, uning buyuk siymolariga, alloma va avliyolarining dunyoviy va diniy tafakkuriga qo'shgan bebaho xizmatlariga alohida e'tibor bermoqda. Respublikamiz istiqloлга erishgandan boshlab Qumqo'rg'on tumanida ham o'lkamiz mustaqilligini madh etuvchi "Istiqloл, Mustaqillik, Nurli diyor,Hurriyat, Elobod, Mehrobod,Yangi hayot, Yangi avlod" kabi nomlar vujudga keldi.

Toponimik atamalarni o'rganish faqat onomastika uchungina emas, balki geografiya, geologiya, biologiya fanlari uchun ham qimmatli ma'lumotlar beradi.Xalqimiz har bir joy nomini qo'yishda o'sha joyning tabiiy holat, aholining turmush tarzi , xo'jaligi, uning ko'hna tarixiga xos xususiyatlariga e'tibor qaratgan..Joy nomlari xalq ma'naviyatining buyuk xizmati natijasida shakllanib, avloddan- avlodga o'tib kelmoqda.Shu tufayli joy nomlariga e'tibor Vatanga , millatga e'tibordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Tursunov,Q.Eshboyev, Qumqo'rg'on tarixidan lavhalar.
2. Dastur ul-muluk.Hoja samandar Termiziy.T-1997.G`.G`ulom nomidagiAdabiyot va san`at nashriyoti
3. Mo`yinova Sh. Qumqo'rg'on tarixi.-Termiz,1993
4. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(09), 57-62.
5. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
6. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 9-11.
7. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(03), 41-51.
8. Fayziyev, P. R., Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Dehqonov, Q. M. (2022). Timeline: History of the Electric Car, Trends and the Future Developments. Eurasian Research Bulletin, 6, 89-94.

9. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). Saving resources in the operation, maintenance of automotive equipment. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 18-27.
10. Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Fayzullayev, H. (2021). Experience and prospects for the development of car service in the field of car maintenance. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 344-346.

